

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVA ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM NEONATOLOGIA: REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10966683

Liliane Soares Gomes

Médica

Paula Tanonaka Taira

Bacharelado Medicina

Beatriz Vieira Gomes

Bacharelado Medicina

Luciana Costa Serra Braga

Bacharelado Medicina

Renan Augusto Marins

Bacharelado Enfermagem

Carla Karoline de Oliveira Salotti

Bacharelado Medicina

RESUMO

A comunicação efetiva entre profissionais de saúde trata-se de fator indispensável para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, especialmente no âmbito da neonatologia. O Ministério da Saúde seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), através da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, elencou a comunicação efetiva como a segunda meta internacional como garantia para a qualidade no atendimento e a integridade do paciente dentro da unidade de saúde. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo analisar as falas de profissionais de saúde e familiares de internos de uma Utin relativas à produção da comunicação de notícias. Diante da relevância e da importância da comunicação na Utin, justifica-se analisar como são produzidas as notícias nesse ambiente, sob a

observação das conversas com a equipe multiprofissional e os familiares de neonatos internados. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Os descritores controlados utilizados na busca encontram-se inseridos no Banco de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). São eles: patient Safety, Communication, neonatology. Utilizou-se também artigos publicados em revistas e manuais de circulação nacional com subsídio científico conhecido por meio dos seguintes descritores: unidades móveis de saúde, Infarto agudo do miocárdio, causas externas, inquéritos epidemiológicos. Foram selecionados 45 artigos que tratavam sobre o tema em questão, e após leitura detalhada, verificou-se que 6 artigos atendiam aos objetivos do estudo. Destarte, reforça a utilização de estratégias validadas, uma vez que possuem propriedades psicométricas. Compreende-se, portanto, a magnitude da utilização de informações padronizadas através de instrumentos, pois é comprovadamente eficaz para uma comunicação efetiva nos serviços de saúde, especialmente em neonatologia, refletindo positivamente na qualidade da assistência e na segurança do paciente.

Palavras-chave: Comunicação; Segurança do Paciente; Neonatologia.

ABSTRACT

Effective communication between healthcare professionals is an essential factor in ensuring patient safety in healthcare services, especially in the field of neonatology. The Ministry of Health, following the recommendations of the World Health Organization (WHO), through the World Alliance for Patient Safety, listed effective communication as the second international goal as a guarantee for quality care and patient integrity within the unit. of health. Therefore, this research aimed to analyze the statements of health professionals and family members of NICU inmates regarding the production of news communication. Given the relevance and importance of communication in the NICU, it is justified to analyze how news is produced in this environment, observing conversations with the multidisciplinary team and family members of hospitalized newborns. To survey articles in the literature, a search was carried out in the Virtual Health Library (VHL), in the following databases: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) , International Literature in Health Sciences (MEDLINE). The controlled descriptors used in the search are included in the Health Sciences Descriptor Bank (DeCS) and the Medical Subject Headings (MeSH). They are: patient safety, communication, neonatology. Articles published in nationally circulated magazines and manuals with known scientific support were also used through the following descriptors: mobile health units, acute myocardial infarction, external causes, epidemiological surveys. 45 articles were selected that dealt with the topic in question, and after detailed reading, it was found that 6 articles met the objectives of the study. Therefore, it reinforces the use of validated strategies, as they have psychometric properties. Therefore, the magnitude of the use of standardized information through instruments is understandable, as it is proven to be effective for effective communication in health services, especially in neonatology, positively reflecting on the quality of care and patient safety.

Keywords: Communication; Patient safety; Neonatology.

INTRODUÇÃO

A comunicação efetiva entre profissionais de saúde trata-se de fator indispensável para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, especialmente no âmbito da neonatologia. O Ministério da Saúde seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), através da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, elencou a comunicação efetiva como a segunda meta internacional como garantia para a qualidade no atendimento e a integridade do paciente dentro da unidade de saúde. Quando há deficiência na comunicação, a possibilidade de erros profissionais aumenta e como consequência se intensifica o aparecimento de eventos adversos

No âmbito da unidade intensiva neonatal, evidenciam-se ainda que ruídos dos monitores, atrasos e saídas antecipadas dos profissionais, choro dos recém-nascidos, conversas paralelas entre profissionais e intercorrências com pacientes, interferem no processo de comunicação efetiva entre as equipes de saúde. Seguindo esse direcionamento, a assistência aos recém-nascidos, posto que se refere a um grupo heterogêneo, pode ser considerada um grande desafio aos profissionais de saúde no que diz respeito à comunicação efetiva e segura, havendo a necessidade de investimento em uma cultura organizacional embasada em objetivos e estratégias com efetivas configurações de comunicação (DUARTE et al., 2009).

Com relação à comunicação de notícias em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, para comunicar bem, exige-se que o profissional de saúde reconheça a importância desse ato e tenha preparo e sensibilidade, especialmente quando necessita comunicar más notícias. Algumas vezes, dispor-se ao lado de uma pessoa, mesmo que em silêncio, pode comunicar mais que muitas palavras (SILVA, 2012). A comunicação é a palavra-chave na formação de profissionais e nas práticas de trabalho em equipe, na busca de consensos para construção de projetos em prol dos usuários (PEDUZZI, 2001).

Não existe regra única para uma comunicação adequada, tampouco um único modelo para toda situação. A eficácia do processo de comunicar má notícia depende da sensibilidade e flexibilidade para adequar uma técnica profissional para cada circunstância, dependendo dos contextos cultural, social, educacional e familiar (SILVA, 2012). Vale lembrar que a comunicação é uma das competências

preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação de Medicina no Brasil (BRASIL, 2014).

A partir da relação entre os sujeitos, há a produção de um vínculo, essencial para efetivar a humanização, isto é, um processo de ligação afetiva e ética entre profissionais, usuários e gestores, que promove uma convivência de apoio e cuidado mútuos. O Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização (PNH) e do HumanizaSUS, reforça a importância do acolhimento dentro das Utins, sendo esse, a ferramenta-chave da PNH para efetivar a humanização, valorizando o vínculo e a aceitação das diferenças entre os envolvidos, como meio de inclusão social, sem esquecer do cuidado com os profissionais da saúde, a educação continuada desses profissionais e o apoio dos gestores que fazem parte do tripé da PNH da saúde: usuários, profissionais e gestores (BRASIL, 2004).

Apesar das inovações tecnológicas em saúde, a comunicação permanece sendo uma ferramenta de trabalho desafiadora e indispensável para os profissionais da área. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo analisar as falas de profissionais de saúde e familiares de internos de uma Utin relativas à produção da comunicação de notícias. Diante da relevância e da importância da comunicação na Utin, justifica-se analisar como são produzidas as notícias nesse ambiente, sob a observação das conversas com a equipe multiprofissional e os familiares de neonatos internados.

MÉTODOS

Este estudo trata de uma revisão de literatura exploratória baseada em referências bibliográficas, constituída principalmente por artigos científicos. A vantagem da pesquisa bibliográfica é que esta possibilita a busca de um grande número de trabalhos disponíveis nos diversos meios de comunicação, permitindo uma visão ampla dos autores que tratam do tema em questão.

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Os descritores controlados utilizados na busca encontram-se inseridos no Banco de

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). São eles: patient Safety, Communication, neonatology. Utilizou-se também artigos publicados em revistas e manuais de circulação nacional com subsídio científico conhecido por meio dos seguintes descritores: unidades móveis de saúde, Infarto agudo do miocárdio, causas externas, inquéritos epidemiológicos. Foram selecionados 45 artigos que tratavam sobre o tema em questão, e após leitura detalhada, verificou-se que 6 artigos atendiam aos objetivos do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Importância da comunicação nas práticas de cuidado

Um elevado índice dos estudos analisados refere-se à comunicação como componente integrante do processo de humanização da assistência, destacando que para uma prática humanizada torna-se necessária a valorização da comunicação por parte dos profissionais com os sujeitos e seus familiares (FAIMAN et al., 2003).

Ainda no viés da humanização, a comunicação é abordada no sentido de possibilitar a integralidade da atenção à saúde, pois, numa comunicação em que os sujeitos sejam escutados de maneira qualificada e satisfatória, podem interagir e compartilhar suas vivências. Ela possibilita ainda que as condutas sejam pautadas e programadas de acordo com o conhecimento dos aspectos socioeconômicos e culturais (Oliveira, 2002). Assim, estudos revelam que os usuários dos serviços de saúde buscam profissionais qualificados, comprometidos, preparados para escutá-los e realizar uma comunicação acolhedora, com a valorização dos discursos e que tenha resolutividade para as suas necessidades (HOYOS, CARDONA; CORREA, 2008).

Outro tema que teve destaque no processo de comunicação foi a adesão ao tratamento. Pesquisas revelam que tanto a interrupção do tratamento como a não adesão estão relacionadas na maior parte das vezes à não compreensão das informações sobre o uso adequado dos medicamentos. Em um estudo sobre a não adesão, os autores ressaltam a necessidade de uma abordagem holística, ou seja, é preciso que os profissionais da saúde trabalhem de maneira conjunta e visualizem os pacientes de forma integral, identificando as condições sociais, econômicas e culturais dos indivíduos, para auxiliar no processo de adesão ao tratamento (MOREIRA; ARAÚJO, 2002).

Quando a comunicação tem como sujeitos-alvo os profissionais de saúde, apresenta algumas falhas e enfrenta dificuldades. Estudo revela que um local adequado dentro do ambiente de trabalho, para que os profissionais possam se encontrar a fim de discutir e refletir sobre o cotidiano e compartilhar as angústias e satisfações é um fator importante para a humanização (YOKAICHIYA et al., 2006).

Além disso, o pouco tempo disponível para as reuniões é um fator que dificulta os profissionais de estabelecerem o diálogo com colegas de trabalho, familiares e pacientes (Lima, 1993). Dentre os estudos analisados, três populações encontraram-se vulneráveis às práticas de saúde fragmentadas: os jovens, as mulheres que sofrem com violência e os homens que compartilham experiências com aborto. O processo de comunicação com os adolescentes tem como eixo principal os assuntos relacionados com a iniciação sexual e a sexualidade de modo geral. Em trabalho realizado com o público feminino, emergiu a dificuldade de proporcionar acolhimento e detectar os casos de violência contra as mulheres. Já com os homens, a pesquisa deu-se em torno daqueles que acompanharam mulheres em situação de aborto (RODRIGUES; HOGA, 2006).

Os estudos citados evidenciaram a necessidade de profissionais com personalidade voltada para o acolhimento, que fossem sensíveis, demonstrassem envolvimento e comprometimento com os sujeitos, requerendo profissionais com especificidades de assistência e comunicação para cada um deles. Uma boa comunicação auxilia também na organização dos serviços de saúde. Pesquisas revelam que se a população recebesse informações adequadas acerca da situação em que procurar os serviços de urgência e emergência, menor seria o tempo de espera nos serviços, e com isso os casos que realmente necessitam do atendimento teriam uma disponibilidade melhor da equipe de saúde (OLIVEIRA, COSTA E SOARES, 2007).

A comunicação com os familiares e acompanhantes também foi citada entre os trabalhos selecionados. É preciso uma interação pacientes-profissionais-familiares, em que sejam fornecidas informações referentes aos cuidados específicos, pois assim será possível fortalecer os cuidadores para a alta hospitalar. Além disso, os familiares devem ser informados quanto às transferências que acontecem dentro do hospital. Dessa forma, é possível diminuir a angústia, a ansiedade e as preocupações entre os familiares (LIMA; BUSIN, 2008)

Uma pesquisa realizada no Reino Unido faz referência aos dois tipos de comunicação, a verbal e a não verbal, realizada durante atendimentos de fisioterapeutas. Dos sujeitos, 52% conseguiram compreender e participaram do processo de comunicação verbal. No entanto, dentre os sujeitos que não compreenderam a comunicação verbal, 84% apenas tiveram respostas por olhares e 54% responderam a estímulos de toque terapêutico (ROBERTS; BUCKSEY, 2007).

Como fragilidades encontradas nos estudos selecionados, a maior parte deles afirma que muitos profissionais utilizam um linguajar baseado em termos técnicos e científicos; algumas das informações deveriam ser por escrito, o que nem sempre acontece. Além disso, um estudo ressalta que existe negligência nas informações e também que algumas destas nem sempre são iguais entre os profissionais, o que acarreta uma variedade de informações e com desencontros entre elas (QUEIROZ et al., 2007).

Uma pesquisa sugere que, no processo de comunicação, os profissionais façam referência aos pacientes pelo nome de cada um, que durante o diálogo haja uma relação de 'olho no olho', e que os profissionais estejam dispostos a se comunicar com termos de fácil entendimento e possibilitem uma escuta sensível e qualificada. É preciso ouvir mais e falar menos, pois assim será possível dar ênfase ao processo de diálogo e reduzir a tendência que os profissionais de saúde têm, em especial os médicos, de realizar monólogos (ROTTER et al., 2008).

CONCLUSÃO

Com base na produção científica apresentada no corpus desta pesquisa, embora haja um número incipiente de estudos acerca da temática envolvendo as estratégias de comunicação efetiva entre os profissionais de saúde em neonatologia, essas estratégias se configuram como eficazes na melhoria da comunicação entre a equipe multidisciplinar, especialmente quando se trata de pacientes críticos.

Destarte, reforça a utilização de estratégias validadas, uma vez que possuem propriedades psicométricas. Compreende-se, portanto, a magnitude da utilização de informações padronizadas através de instrumentos, pois é comprovadamente eficaz para uma comunicação efetiva nos serviços de saúde, especialmente em

neonatologia, refletindo positivamente na qualidade da assistência e na segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos HUMANIZASUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.

DUARTE, E. D.; SENA, R. R.; XAVIER, C. C. Processo de trabalho na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: construção de uma atenção orientada pela integralidade. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 647-654, 2009.

FAIMAN, Carla Segre et al. Os cuidadores: a prática clínica dos profissionais da saúde. *Mundo Saúde*, Vitória, v. 27, n. 2, p. 254- 257, abr./jun.2003.

HOYOS, Hernández Paula Andrea; CARDONA, Ramírez Mónica Alexandra; CORREA, Sánchez Diego. Humanizar los contextos de salud, cuestión de liderazgo. *Investigación y Educación en Enfermería*. Medellín, v. 26, n. 2, p. 218-225, Sept. 2008

LIMA, Luciana Bjorklund; BUSIN, Lurdes. O cuidado humanizado sob a perspectiva de enfermeiras em unidade de recuperação pós-anestésica. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 29, n. 1, p. 90-97, mar.2008.

MARQUES JM, ALVES LHP, OLIVEIRA NS, MARTA CB, SILVA RCL. Safety culture and the communication process among nursing team members. **Rev Enferm Atual In Derme**. 2019[cited 2021 Aug 09];87(25).

MOREIRA, Thereza Maria Magalhães; ARAÚJO, Thelma Leite. Sistema interpessoal de Imogene King: as relações entre pacientes com hipertensão não aderentes ao tratamento e profissionais de saúde. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 34-43, jul./set.2002.

OLIVEIRA, Iaponira Cortez Costa; COSTA, Solange Fátima Geraldo; SOARES, Maria Julia Guimarães Oliveira. Discurso de médicos e enfermeiros sobre direitos e deveres de gestantes com HIV/Aids no âmbito assistencial: uma abordagem bioética. *Nursing*, Barueri, v. 10, n. 112, p. 419-424, set.2007

PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 103-9, 2001.

QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira et al. Indicadores de qualidade da assistência ao nascimento baseados na satisfação de puérperas. *Texto & Contexto Enfermagem*, Florianópolis, v. 16, n. 3, p. 479-487, jul./set.2007

ROBERTS, Lisa; BUCKSEY, Sally J. Communicating with patients: what happens in practice? *Physical Therapy*, Washington, v. 87, n. 5, p. 586-594, Apr./May 2007.

RODRIGUES, Márcia Melo Laet; HOGA, Luiza Akiko Komura. Aborto espontâneo e provocado: sentimentos vivenciados pelos homens. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 59, n. 1, p. 14-19, jan./fev.2006.

ROTER, Debra et al. Interactive and evaluative correlates of dialogue sequence: a simulation study applying the RIAS to turn taking structures. *Patient Education and Counseling*, Amsterdã, v. 71, n. 1, p. 26-33, Apr.2008.

SILVA, M. J. P. Comunicação de más notícias. Artigo de Revisão. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 49-53, 2012.